

// Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2022. – № 9. – С. 130-134.

8. Толкаченко, Г.Л. Анализ бизнес-процессов предприятия как метод выявления точек роста его эффективности / Г.Л. Толкаченко, В.В. Гайдук // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2020. – № 1 (49). – С. 184-191.

9. Шеер, А.В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы / А.В. Шеер // 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: МетаТехнология, 1999. – 151 с.

10. Porter M.E., Millar V.E. How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review (July–August 1985). – Pp. 149–160.

11. Rostanski M. Business process analysis for the higher education institution example. Research Gate. August 2013 [Electronic resource]. – Available at: https://www.researchgate.net/publication/256196756_Business_process_analysis_with_the_higher_education_institution_example (Accessed: 18.10.2022).

УДК 336.6
DOI

ЭВОЛЮЦИЯ И СПЕЦИФИКА ФИНАНСОВЫХ ЭКОСИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОПОВА И.В.,

**д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой банковского дела,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

САМОХИНА Е.В.,

**аспирант кафедры банковского дела,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье исследованы экосистемы на основе эволюционной экономической методологии, которая использует инструментарий эволюционной биологии. Обосновано, что доминирующие технологии и соответствующие институты изменяются под влиянием географических, исторических и генно-культурных факторов, которые определяют способность к выживанию, долголетия и репродуктивный потенциал экосистем. Установлено, что, как и в биологии, экосистемы в экономике могут быть разного уровня.

Ключевые слова: экосистема, биология, экономика, эволюция, промышленная экосистема, финансовая экосистема.

EVOLUTION AND SPECIFICS OF FINANCIAL ECOSYSTEMS OF ENTERPRISES

POPOVA I.V.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
Head of the Department of Banking,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

SAMOKHINA E.V.,
postgraduate of the Department of banking,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines ecosystems based on the evolutionary economic methodology, which uses the tools of evolutionary biology. Proved that the dominant technologies and relevant institutions change under the influence of geographical, historical and genetic-cultural factors that determine the ability to survive, longevity and reproductive potential of ecosystems. Established that, as in biology, ecosystems in the economy can be of different levels.

***Keywords:** ecosystem, biology, economics, evolution, industrial ecosystem, financial ecosystem.*

Постановка задачи. Новые промышленные и цифровые технологии стремительно меняют человека, экономику и общество. «Умные» машины вытесняют людей из многих сфер деятельности, в которых раньше они считались незаменимыми. Сам человек становится все более кибернетическим. Итогом всех этих трансформаций является новая «оцифрованная» реальность и новая промышленность (Индустрия 4.0), которая характеризуется слиянием физического и виртуального мира в «умные» киберфизические системы.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные вопросы эволюции и специфики финансовых экосистем рассматривались в трудах таких ученых-экономистов, как: З.Н. Ашурбекова, К.В. Быкова, С.С. Гранкин, С.А. Калайда, И.В. Попова, А.В. Суховерхов, А. Дж. Тенсли, Р. Нельсон, С. Уинтер, Дж. Мур, Г.Э. Олдрич, Г.М. Ходжсон, Х. Ауэрсвальд, Р. Фрош, Н. Галлопуолос, Дж. Корхонен и др. При этом, несмотря на широкий спектр исследований по указанной тематике, в связи с динамичностью экономических процессов, данное направление требует дальнейшего исследования.

Актуальность исследования. Вместе с тем процессы становления новой глобальной системы происходят очень

неравномерно. В мире по-прежнему много стран, экономика которых основана на отраслях еще второго, третьего и четвертого технологического укладов. При этом страны отличаются географической, исторической и культурной спецификой, что сказывается на процессах их эволюции в пространстве и времени. Все это требует исследования эволюции и специфики функционирования финансовых экосистем как умных систем.

Цель статьи – исследование эволюции и специфики финансовых экосистем предприятий.

Изложение основного материала исследования. В биологии под экосистемой обычно понимают сообщество живых организмов в сочетании с неживыми компонентами окружающей среды, которые взаимодействуют как система, а в экономике – динамические стабильные сети взаимосвязанных предприятий и институтов, функционирующие в пределах ограниченного географического пространства [6, с. 109].

В мире наблюдается бум исследований Индустрии 4.0, цифровизации и экономического роста. На пересечении этих трендов находится понятие экосистемы. Отметим, что экосистемы рассматриваются во многих научных трудах, но по большей части в рамках экологической проблематики. Что касается финансовых экосистем в контексте развития предприятий, то это относительно новое направление исследований. Итак, начнем исследование финансовых экосистем с понятия экосистемы.

Экосистемы в биологии. Ключевое для экологии и биологии понятие «экосистема» ввел в научный оборот в 1935 г. британский ботаник А. Дж. Тенсли [15, с. 288], выдвинувший тезис о том, что динамически устойчивые сети взаимосвязанных организмов и неорганических ресурсов составляют особую сферу анализа. По его мнению, именно такие системы являются основными единицами природы на поверхности Земли [15, с. 291].

Большинство современных экологов согласны с тем, что экосистема – это функциональное единство (разного объема и ранга), включающее все организмы на данном участке и взаимодействующее с абиотической средой таким образом, что поток энергии создает четкую трофическую структуру и круговорот веществ внутри системы, который по объемам превосходит обмен веществ этой системы с внешней средой [15, с. 302]. При этом экосистемы образуют структуру, подобную иерархии, в которой экосистемы

нижнего ранга входят как активные элементы в экосистему высшего ранга.

Основным элементом экосистем являются популяции, которые представляют собой совокупность организмов различных видов и условий их существования. Только в популяции (а не особи организма данного вида) можно проследить отношения данного вида с другими видами и условия среды, на изменения которых он реагирует прежде всего изменением своей численности.

В целом, экосистемная методология в существенной мере повлияла на теорию эволюции, в которой на первый план вышли проблемы изменчивости и стабильности не отдельных биологических видов, а экосистем. Позднее эти идеи были развиты экономистами.

Экосистемы в экономике. Эволюционная экономика попала в поле зрения экономистов еще в конце XIX в. В первой половине XX в. развитие этого направления приостановилось в связи с той негативной реакцией, которую получила теория социального Дарвинизма. Однако ближе к середине века такие выдающиеся экономисты, как Й. Шумпетер, Ф.А. Хайек, М. Фридмен, поддержали эволюционную перспективу анализа процессов экономических изменений в сферах инноваций, динамики конкуренции, эволюции институтов и др.

Впервые термин «бизнес-экосистема» появился примерно в 1993 г. и его сущность заключалась в том, что компания рассматривалась не как участник какой-то одной отрасли, а в рамках бизнес-экосистемы, охватывающей различные отрасли промышленности.

Позже эволюционная проблематика была развита в монографии Р. Нельсона и С. Уинтера «Эволюционная теория экономических изменений» (1982 г.) [6], которая стала уже классической и стимулировала поток исследований современных ученых. Сегодня для многих экономистов, которые поддерживают эволюционную перспективу научных исследований, основным интересом заключается в понимании процессов, которые ведут к кумулятивным экономическим изменениям, и они считают эволюционные аргументы естественными для этой цели.

В 1993 г. в статье «Хищники и жертва: новая экология конкуренции» Дж. Мур [14] предложил рассматривать экономическую деятельность как экосистему, где покупатели и

производители играют взаимодополняющие роли, совместно эволюционируя в направлении, которое задается компаниями, находящимися в центре экосистемы.

Современные исследователи в определении экономических экосистем делают акцент на неиерархическом и многостороннем характере этих структур, согласованности деятельности субъектов, координации их взаимозависимости с помощью набора ролей, которые устраняют необходимость заключения индивидуальных договорных соглашений с каждым партнером.

Эволюционная методология исследования экосистем.

Основу научного понимания экономических экосистем составляет эволюционная методология, в частности концепция обобщенного дарвинизма (*generalized Darwinism*). Главная его идея заключается в том, что эволюция путем естественного отбора является не только биологической категорией. Она имеет место и в других сферах, если для этого созданы соответствующие условия. В частности, в экономике ученые применяют эволюционный инструментальный для лучшего понимания кумулятивных процессов динамических изменений, не привлекая при этом к анализу специфически биологический контекст.

Однако достижения эволюционной экономики (*evolutionary economics*) пока еще имеют фрагментарный характер, что, в свою очередь, дает основания для критики, согласно которой обобщенный дарвинизм не способен охватить много важных особенностей культурного развития, а потому часто является аналогией, которая может вводить в заблуждение [5, с. 131].

Эволюционную теорию в экономике обычно применяют для решения следующих вопросов [10, с. 583-585]:

1. Как создается разнообразие в экономической популяции?
2. Как хранится и передается полезная информация, касающаяся решения конкретных адаптивных проблем?
3. Почему субъекты отличаются по долголетию и репродуктивному потенциалу?

Существует несколько различных подходов к решению данных вопросов, выдержанных в альтернативной (взаимодополняющей) логике генетического подхода (генетического детерминизма) и негенетического (эпигенетического) «мягкого наследования» [9, с. 62].

В рамках генетической парадигмы фирма аналогична

организму в биологической экосистеме, который выступает интерактором, а ДНК фирмы – это экономически значимые знания, встроенные в фирму, от которых зависит ее выживание. Категории «ген» биологии соответствует экономическое понятие «рутина». Это те специфические для фирмы функции, которые связывают входные данные с исходными с учетом внутреннего контекста и внешней среды бизнес-операций [11, с. 12-14]. Рутинны выступают в форме социальных репликаторов, то есть они наследуются, определяют возможное поведение субъекта, но склонны также и к отбору. Организмы, имеющие лучшие рутины, могут лучше других приспособливаться к изменениям среды и развиваться.

Негенетическое наследование может происходить, например, в форме поведенческого и культурного наследования. Специфика поведенческого наследования заключается в том, что новые признаки «накапливаются» в действиях родственников и транслируются следующим поколениям благодаря импринтингу, подражанию и обучению. В культурном наследовании, наоборот, репрезентация и трансляция наследственной информации осуществляются в культурно обусловленных знаково-символических системах [9, с. 62]. При этом «для понимания эволюционного развития и объяснения происхождения таких системных явлений, как язык, культура, наука, недостаточно опираться только на изучение индивидуальных механизмов генетического кодирования и случайные мутации генов, позволяющие создавать, хранить и аккумулировать полезные признаки. Аккумулирующая и транслирующая функции присущи также наиндивидуальным природным, биологическим и социальным системам, которые благодаря «мягкому наследованию», делают эволюцию не такой случайной» [9, с. 62].

Многогранность жизни на Земле на основе генов, видов и экосистем обеспечивается биологическим разнообразием, которое объясняет их стабильность и устойчивость к внешним воздействиям. В экономической экосистеме разнообразие соответствующих атрибутов, определяющих динамику экосистем, также необходимо для повышения вероятности ее перехода к высшему сословию. В частности, для успешного развития экономической экосистемы важное значение имеет разнообразие технологических лидеров, практик ведения бизнеса, организационных структур управления, подходов к изобретениям и

инновациям.

Например, разнообразие подходов к изобретениям и инновациям увеличивает шансы на плодотворный поиск сравнительно с тем, если все поиски были бы выполнены в одном месте и направлении. В условиях изменения экономических условий институциональные структуры некоторых фирм могут стать более приспособленными к их выживанию и росту, а фирмы с менее подходящими структурами – исчезнуть. Наличие такого развития означает, что экономические сообщества в целом (экосистемы) могут быстрее и адекватно реагировать на меняющиеся экономические условия. Чем больше разнообразие существующих бизнес-структур, тем с большей вероятностью будет выбрана именно та из них, которая лучше приспособлена к меняющимся условиям внешней среды.

Для более полного исследования эволюции понятия «экосистема» рассмотрим также понятие промышленной экосистемы (industrial ecosystem).

Впервые промышленные экосистемы стали рассматриваться в контексте промышленной экологии. Эта концепция приобрела популярность после публикации в 1989 г. статьи Р. Фроша и Н. Галлопулоса [12]. Основной вывод авторов заключается в том, что традиционная модель промышленной деятельности, в которой производственные процессы производят продукты для продажи, а также отходы, подлежащие утилизации, должна быть преобразована в более интегрированную модель – промышленную экосистему.

Промышленная экосистема функционирует аналогично биологическим экосистемам, где растения синтезируют питательные вещества, используемые травоядными животными, которые, в свою очередь, питают цепь плотоядных животных, отходы и тела которых в конце концов питают последующие поколения растений. Биологическая экосистема перерабатывает наиболее важные питательные вещества, используя только солнечную энергию для приведения системы в движение. Эта идея положена в основу промышленных экосистем. Таким образом, сторонники промышленной экологии использовали экосистемный подход для того, чтобы по-новому подойти к фундаментальному вопросу о причинах экологического кризиса.

В отличие от биологической, промышленная экосистема не является полностью устойчивой. Циклический поток веществ и энергии, типичный для устойчивой биологической экосистемы, –

вот идеальное состояние промышленной экосистемы, а путь к достижению устойчивости лежит через переработку отходов (recycling) и разделение энергии между промышленными субъектами [13, с. 67].

Промышленные экосистемы целесообразно применять в технологическом (а не только в экологическом) контексте по следующим причинам:

1. именно новое поколение технологий, а точнее их слияние (физических, цифровых, биологических), является главной отличительной чертой современной «умной» промышленности, которая существенно отличается от других видов хозяйственной деятельности и является незаменимым драйвером экономического роста и инноваций в национальных экономиках и мире в целом;

2. формирование устойчивых сетей взаимосвязанных предприятий и институтов, необходимое для успешного развития современной промышленности, также происходит на базе соответствующих производственных технологий;

3. переход от одних доминирующих технологий к другим не может рассматриваться как чисто инженерная проблема, а требует учета влияния множества различных факторов (в том числе географических, исторических, культурных), определяющих способность к выживанию, долголетию и репродуктивному потенциалу экосистем, а также составляющих предмет исследования эволюционной теории.

При этом не имеет значения, какая именно ветвь эволюционной теории будет использоваться для понимания и анализа промышленных экосистем (генетический детерминизм или более «мягкие» эпигенетические концепции), важным является сам принцип понимания, который лежит в сильнейших идеях последних двух веков, – эволюция путем естественного отбора.

Разным степеням технологического развития соответствуют различные по степени развития промышленные экосистемы, между которыми существуют технологические разрывы.

Далее перейдем к понятию финансовой экосистемы.

Сущность финансовой экосистемы раскрывается через определение элементов ее структуры. В ходе исследования выделены несколько подходов к формированию структуры финансовой экосистемы. Так, ряд авторов [1; 2; 5; 7; 8] в качестве основных элементов финансовой экосистемы выделяют:

провайдеров финансовых услуг, которыми могут быть предприятия и государственные институты, непосредственно предоставляющих финансовые продукты и сервисы конечным потребителям; инфраструктуру и технологии, которыми могут быть компании и государственные институты, которые предоставляют продукты, сервисы и решения для провайдеров финансовых услуг и других участников финансового сектора, усиливая их ценностное предложение для клиентов; регуляцию и контроль, который осуществляют государственные институты, то есть создают правила взаимодействия участников экосистемы и осуществляют контроль над соблюдением этих правил; экспертизу, которую могут осуществлять участники финансового рынка и государственные институты, которые на основе своих сервисов и решений создают почву для профессионального развития участников экосистемы.

Другой подход [2; 3] предполагает учет таких составляющих структуры финансовой экосистемы, как научный, информационный, инновационный, инфраструктурный, рыночный и законодательный, так как они являются движущей силой трансформации финансовых моделей.

В целом, финансовая экосистема как финансовое явление предполагает динамичное развитие, а ее структура охватывает всех игроков на финансовом рынке.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В статье рассмотрены основные особенности эволюции экосистем в экономике, в частности, финансовых экосистем. Перспективами дальнейшего исследования могут быть разработки финансовых экосистем с учетом отраслевой специфики и возможностей адаптации зарубежного опыта.

Список использованных источников

1. Ашурбекова, З.Н. Предпосылки появления и проблемы развития финансовых экосистем / З.Н. Ашурбекова, П.А. Магомедова // Теория и практика мировой науки. – 2021. – № 6. – С. 11-14.
2. Быкова, К.В. Новая бизнес-модель: финансовая экосистема / К.В. Быкова // Вектор экономики. – 2020. – № 11 (53). – С. 45.
3. Гранкин, С.С. Мировой и российский опыт развития цифровых финансовых экосистем / С.С. Гранкин // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 10 (135). – С. 1136-1140.

4. Калайда, С.А. Финансовая экосистема: особенности, преимущества, проблемы / С.А. Калайда // Страховое дело. – 2021. – № 4 (337). – С. 10-15.
5. Лешуков, А.А. Перспективы формирования банковских (финансовых) экосистем: преимущества и угрозы / А.А. Лешуков, П.А. Ивченко // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. – 2021. – Т. 20. – № 2. – С. 128-137.
6. Нельсон, Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений / Р.Р. Нельсон, С.Дж. Уинтер / пер. с англ. – Москва: Дело, 2002. – 536 с.
7. Попова, И.В. Кластерный подход к решению проблем комплексного развития отраслей экономики ДНР И РФ / И.В. Попова // Россия и Донбасс: перспективы сотрудничества и интеграции: матер. междунар. науч.-практ. конф., 28 июня 2022 г., г. Москва. – Москва: Издательский дом УМЦ, 2022. – С. 355-363.
8. Свиридов, О.Ю. Развитие банковских экосистем на основе современных цифровых технологий / О.Ю. Свиридов // Проблемы экономики. – 2018. – № 3. – С. 176–181.
9. Суховерхов А.В. Негенетические системы наследования и новый эволюционный синтез / А.В. Суховерхов // Вестник Томского государственного университета. – 2015. – № 397. – С. 60-64.
10. Aldrich, H.E., Hodgson, G.M., Hull, D.L., Knudsen, T., Mokyr, J., Vanberg, V.J. In defence of generalized Darwinism // Journal of Evolutionary Economics. – 2008. – Vol. 18(5). – P. 577-596.
11. Auerswald, P., Dani, L. Economic Ecosystems. The New Oxford Handbook of Economic Geography / Ed. by Gordon L. Clark, Maryann P. Feldman, Meric S. Gertler, and Dariusz Wojcik. – Oxford University Press, 2018. – 30 p.
12. Frosch R.A., Gallopoulos, N.E. Strategies for Manufacturing // Scientific American. – 1989. – Vol. 261. – P. 144-152.
13. Korhonen, J. Industrial Ecosystem. Using the Material and Energy Flow Model of an Ecosystem in an Industrial System // Jyvaskyla Studies in Business and Economics. – Jyvaskyla, 2000. – 131 p.
14. Moore, J. Predators and Prey: A new ecology of competition // Harvard Business Review. – 1993. – Vol. 71(3). – P. 75-86.
15. Tansley, A.G. The use and abuse of vegetational concepts and terms // Ecology. – 1935. – Vol. 16. – P. 284-307.